

MUSIQA- AN'ANA VA KLASSIKANING TARIXIY ILDIZLARI
ZAMONAVIY RIVOJI VA INSON HAYOTIDAGI BEQIYOS O'RNI

Do'smatova Setora Nurmamat qizi

Navoiy Davlat universiteti

"Musiqqa ta'limi" yo'nalishi II bosqich talabasi

Umurzoqova Laylo Baxtiyor qizi

Ilmiy rahbar

Navoiy Davlat universiteti

"Musiqqa ta'limi" kafedrasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14445605>

Annotatsiya: Maqola musiqaning tarixiy, madaniy va ilmiy jihatlarini o'rganadi. Qadimiy davrlardan hozirgi kunga qadar, musiqaning qanday rivojlanishi an'anaviy va klassik musiqaning jamiyatdagi roli, shuningdek, texnologiyalarning musiqaga ta'siri va uning ijtimoiy ahamiyati haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Musiqqa, an'ana, klassik musiqasi, sharq ovozi, xalq musiqasi, maqom san'ati, musiqiy tarix, klassik davr, Mozart, Bethoven, Bach, Global musiqaning rivojlanishi, raqs va musiqqa, musiqiy meros, hind musiqasi.

Musiqqa insoniyatning eng qadimiy san'at turlaridan biri bo'lib, u faqat bir davr yoki makon bilan cheklanmaydi. U tarixiy, madaniy va jihatlarini o'zida mujassam etgan. Musiqqa nafaqat xalqning madaniy va estetik merosi, balki jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik rivojlanishiga ham ta'sir o'tkazib kelgan. Ushbu maqolada musiqaning tarixiy ildizlari, an'anaviy va klassik yo'nalishlari, zamonaviy rivoji va inson hayotidagi beqiyos o'rni batafsil yoritib berilgan. Musiqqa o'zining eng dastlabki shakllarida ibtidoiy jamiyatning kundalik hayotidan ajralmas qism bo'lgan. U tabiiy tovushlar va insonning ibtidoiy ehtiyojlariga asoslangan.

1. Afrika madaniyatlari: Afrikaning qadimiy qabilalarida musiqqa diniy va ijtimoiy marosimlar uchun muhim bo'lgan. Barabanlar va shamol asboblari orqali ritmlar yaratilgan.

2. Mesopatamiya va Misr: musiqqa yozuvli sivilizatsiyalarning shakllanishida muhim rol o'ynagan. Misrda arfa va lyuta kabi cholg'ular ishlatgan ular diniy marosimlar uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan.

3. Yunoniston: Yunon faylasuflari musiqani falsafiy tushunchalar bilan bog'lab, uni matematik qonuniyatlar bilan tahlil qilgan. Pifagor musiqadagi tonal tushunchasini o'rgangan va uni inson psixologiyasiga ta'sirini tushuntirgan.

An'anaviy musiqa xalqning urf-odatlarini, kundalik turmush tarzi va hissiyotlarini aks ettiradi. Bu musiqa asrlar davomida avloddan -avlodga o'tib, jamiyatning inderikatsiyasini saqlab qolgan.

- Shashmaqom-maqom tizimining eng yuqori darajasi bo'lib ,unda insonning ruhiy va ma'naviy merosi aks etadi.

- O'zbek xalq musiqasi dehqon hayoti, baxshilar va tarixiy voqealarni qo'shiqlar orqali ifoda etishgan.

Xalq qo'shiqlari, jumladan, liralar, yalallar va laparlar, nafaqat o'zbek balki boshqa xalqlarning ham madaniy xotirasi hisoblanadi. Bu qo'shiqlarda xalqning quvonchlari, qayg'ulari va orzulari aks etadi.

Klassik musiqa insoniyatning eng yuksak badiiy va intellektual yutuqlarini aks ettiradi.

Yevropa klassik musiqa madaniyati,ayniqsa , XVII-XIX asrlarda rivojlangan:

- Bax musiqaning matematik tizimini mukammallashtirdi.
 - Motsart musiqaning emotsional va estetik jihatlarini chuqurlashtirdi.
 - Bethoven inson iroda va qudratning musiqiy ifodasi orqali yangi davr boshladi.
- Sharq klassik musiqasi falsafa va tasavvuf bilan uyg'unlashgan bo'lib ,u insonning ruhiy yuksalishga qaratilgan edi.Bu musiqa inson va oliy haqiqat o'rtasidagi a'loqani musiqiy tilida ifodalaydi.

Bugungi kunda raqamli platformalar musiqaning rivojlanishi va ommalashishida yangi imkoniyatlarni ochdi. Spotify, You-Tube va boshqa platformalar orqali musiqiy janrlar global darajada tanilmoqda. Shu bilan birga, texnologiyalar orqali an'anaviy musiqa asarlarini saqlash va targ'ib qilish imkoniyatlari kengaydi.

Musiqa insoniyatning ruhiy va madaniy merosining eng yuksak ifodasidir. An'anaviy musiqa xalqning tarixiy xotirasi bo'lsa ,klassik musiqa universallik va intellektual merosining ramzidir.Zamonaviy texnologiyalar bu merosni saqlab qolish va keng ommalashtirish imkoniyatini taqdim etiladi.Shu bilan birga ,musiqa insonni birlashtiruvchi , ruhiy jihatdan boyituvchi eng qudratli vosita sifatida o'z ahamiyatini yo'qotmaydi.

Musiqa bo'lgan hurmat va e'tiborini kuchaytirish har bir jamiyatning ma'naviy boyligini saqlash yo'lida muhim qadamdir.An'anaviy va klassik musiqani qadrlash orqali biz insoniyatning bebaho boyligini kelajak avlodga yetkazishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Komiljon Otaniyozov,"Maqom va milliy musiqiy meros "-Sharq maqom san'atining tarixiy ildizlari.

2."O'zbek xalq musiqasi tarixi"O'zbekiston madaniyat vazirligi tomonidan nashr etildi.

3.David Rowland ,"A history of pianoforte pedalling "Yevropa musiqasi ,jumladan ,klassik davr ijodkorlari haqida

4.Charles Rosen,"The classical style:Haydn Mozart, Bethoven.klassik musiqaning falsafasi va rivojlanishi haqida

